

TÍTULO: APLICATIVOS MÓVEIS COMO FERRAMENTA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CRÔNICOS.

DOI: 10.5281/zenodo.17764715

AUTORES: ANA KAROLINE MARQUES DE OLIVEIRA, BRUNA MARQUES PESSOA, LARISSA DA SILVA BRITO, ALANA HELLEN DA SILVA EUFRÁSIO.

INTRODUÇÃO: O CRESCIMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) REPRESENTA UM DOS MAIORES DESAFIOS PARA OS SISTEMAS DE SAÚDE, EXIGINDO ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO E MULTIPROFISSIONAL. NESSE CENÁRIO, OS APLICATIVOS MÓVEIS SURTEM COMO FERRAMENTAS INOVADORAS PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS, LEMBRETES DE MEDICAMENTOS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE. ALÉM DE FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE PACIENTE E EQUIPE DE SAÚDE, CONTRIBUEM PARA MAIOR AUTONOMIA DO INDIVÍDUO E PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES.**OBJETIVO:** ANALISAR A UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS COMO ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, DESTACANDO SEUS BENEFÍCIOS PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM E PARA A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS.**MÉTODOS:** ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA NAS BASES DE DADOS SCIELO, LILACSE PUBMED. FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2016 E 2023, QUE ABORDASSEM O IMPACTO DO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DE PACIENTES CRÔNICOS.**RESULTADOS:** OS ESTUDOS ANALISADOS DEMONSTRARAM QUE OS APLICATIVOS MÓVEIS CONTRIBUEM SIGNIFICATIVAMENTE PARA O MANEJO DE DOENÇAS COMO DIABETES MELLITUS, HIPERTENSÃO ARTERIAL E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. OBSERVOU-SE MELHORA NA ADESÃO MEDICAMENTOSA E MAIOR ENGAJAMENTO DOS PACIENTES NO AUTOCUIDADO. ALÉM DISSO, A PRÁTICA DA ENFERMAGEM É POTENCIALIZADA, PERMITINDO MONITORAMENTO REMOTO, INTERVENÇÕES PRECOSES E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO ENTRE PROFISSIONAL E PACIENTE.**CONCLUSÃO:** O USO DE APLICATIVOS MÓVEIS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CRÔNICOS CONFIGURA-SE COMO UMA ESTRATÉGIA PROMISSORA, CAPAZ DE OTIMIZAR O CUIDADO, PROMOVER A AUTONOMIA DO PACIENTE E REDUZIR CUSTOS EM SAÚDE. PARA A ENFERMAGEM, REPRESENTA UM RECURSO INOVADOR QUE AMPLIA O ALCANCE DA ASSISTÊNCIA E REFORÇA O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO.

PALAVRAS-CHAVE: APLICATIVOS MÓVEIS; PACIENTES CRÔNICOS; ENFERMAGEM.